

NOLISONIY VERBAL VOSITALARNING KOMMUNIKATIV-SEMANTIK TAHLILI

Valiyeva Muqaddasxon Aziz qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik Universiteti Stajor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569115>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-May 2022

Ma'qullandi: 10-May 2022

Chop etildi: 20-May 2022

KALIT SO'ZLAR

noverbal, sotsial,
psixolingvistika, shaxs,
shaxsning sotsial belgilari,
shaxs tili fenomeni, til
rivojlanishi, tilning
kommunikativ ehtiyoji,
axborotlarni yuborish
yoki bir-birlariga
tasvirlar, intonatsiyalar,
imo-ishoralar, yuz
ifodalari, pantomimikalar.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tilshunoslikda yuzaga kelgan yangi yo'nalish, ya'ni lingvistikaning psixologiya, falsafa bilan bog'langanlik jihatlarini tahlil etish, xususan, matndagi obrazlarning o'z nutqiy faoliyatining verbal hamda noverbal ifodalanishi tadqiq etiladi. Misollar orqali sotsial lingvistik ifodalarning psixolingvistik aspektiga e'tibor qaratiladi.

KIRISH

Muloqot jarayonida lisoniy va nolisoniy nutq omillari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, aloqaning turli bosqichlarida ularning rovida sezilarli farqlar mavjuddir. Odamlarni bir-biri bilan tanishtirishda, birinchi taassurotda va suhbatdoshni har qanday toifada – professional, yosh, intellektual, ijtimoiy, jinsi va boshqa ma'lumotlar bo'yicha tasniflashda nolisoniy omillar muhim ahamiyatga ega.

Lisoniy va nolisoniy aloqa vositalarining o'zaro ta'sirini maqsadli o'rganish Rimda (e.a. II-I asrlarda) notiqlik san'ati bilan boshlanadi. sitseron notiqning barcha his-tuyg'ulari uning yuzida aks etishi lozim, deb hisoblagan. E.a. I asrda notiqlik san'ati nazariyasi asoschisi Kvintilian imo-

ishoralar, xatti-harakatlar, shuningdek, yelkalar, qo'llar va boshlarning harakati, suhbatdoshning nafasi va ovozini sozlash qoidalarini ishlab chiqdi. Bunda nafaqat notiqlik tajribasi, balki ritorikaning asoslari ham bo'lgan, ularning maxsus fan sifatida shakllanishi Qadimgi Yunonistonda V-IV asrlarda paydo bo'lgan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Verbal ham, noverbal ham aloqa vositalari o'z tabiatiga ko'ra aloqa qilishning asosiy – axborot, ekspressiv va pragmatik funksiyalarini bajaradi. Verbal va noverbal aloqa vositalaridan bir vaqtning o'zida foydalanish suhbatdoshga ta'sir qilish uchun ma'lumotni belgilash, uni yanada ifodali va mazmunli qilish istagi bilan bog'liq. Noverbal aloqa vositalari

muloqotning –ikkinchi rejal||sida turishiga qaramay, ular ta'sir qilish funksiyasini yanada samaraliroq bajaradilar.

Lisoniy imkoniyatlar»dan tanlash asosidagina emas, balki tanlangan lisoniy vositani psixik, fiziologik, sof fizik, etnik, tabiiy va hokazo nolisoniy omillar bilan bog'lanishda qo'llagandagina erishish mumkin. Lisondan → nutqqa voqelanish jarayonining juda ko'p omillar bilan aloqadorligini, rang-barang bilim sohalari bilan bog'langanligini hisobga olgandagina ko'zlangan samaradorlikka erishish mumkin.

Lisoniy va nolisoniy (milliy, ijtimoiy, ruhiy, sharoitiy, odatiy va h.) omillarning muloqot jarayonida birgalikda murakkab bir hodisa sifatida voqelanishi va muloqot jarayonida ma'lum bir informativ- ekspressiv funksiyani bajarishi tushuniladi.

Nutqiy muloqot deganda - muloqot jarayonida lisoniy va nolisoniy vositalarning birgalikda, hamkorlikda ishlatilishi tushuniladi. Bu nutqiy muloqotning eng birinchi o'ziga xosligidir.

So'zlovchi va tinglovchi o'rtasida til, ya'ni lisoniy umumiylikdan tashqari mulokotning nolisoniy omillardan foydalanishida ham umumiylik bo'lishi lozim2.

Ye.A.Petrovaning fikricha, muloqotning dastlabki 12 sekundida suhbatdoshlar 92 % ma'lumotlarni noverbal oladilar. Odamlar orasidagi munosabatlar to'g'risidagi asosiy ma'lumotlar esa, suhbatdoshlar tomonidan suhbatning dastlabki 20 daqiqasida bir-birlariga yetkaziladi. Taxminan 1 mingga yaqin noverbal signallar mavjud (A.Piz), ba'zi olimlarning fikriga ko'ra, bu raqam 3-5 mingga yetadi va individual signallarning bir nechta variantlari mavjud . L. Brosnaxanning so'zlariga ko'ra, taxminan

mingta pozalar, 20 mingga yaqin yuz ifodalari mavjud. Muloqot jarayonida ularning roli ham juda katta. A.Piz amerikalik mutaxassislarning muloqotda lisoniy va nolisoniy ma'lumotlarning o'zaro bog'liqligi haqidagi fikrlarini beradi: prof. A. Meyerbian verbal ma'lumot 7 % ni, intonatsiya 38 % ni va noverbal signallar 55 % ni; prof. R. Berdvissl verbal ma'lumot 35 % ni va noverbal signallar 65 % ni tashkil etadi, deb ta'kidlashadi .

A. Pizning ta'kidlashicha, noverbal signal verbal signalga qaraganda taxminan besh baravar ko'proq ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Shaxs sotsial belgilari namoyon bo'lishida lisoniy va nolisoniy vositalar hamkorligi ham muhim ahamiyatga ega. Chunki muloqot sistemasi lisoniy va nolisoniy omillar yaxlitligidan iborat.

Lisoniy va nolisoniy omillarning hamkorligi muvofiqlik ko'rinishida namoyon bo'ladi, nutqiy sistema tahlilida ulardan birortasining mavqeiga past nazar bilan qarash no'rin, bunda kompleks tahlil tamoyili ustuvorlik qiladi. «Nutqiy qurilmalarning strukturasi va ma'nosining aniq tavsifini kontekstual yoki, aniqroq aytganda, ushbu tuzilmalarning qo'llanishiga oid omillarga tayanmasdan turib bilishning imkoni yo'q».

Inson xarakteri, o'y-xayoli, turmush tarzi uning nutqida va xatti- harakatida ifodalanadi. Tuyg'ular – bu shaxsning o'z faoliyati va atrofdagi dunyo bilan munosabatlari jarayoni va natijalarini bevosita boshdan kechirish shaklida aks etadigan sub'ektiv psixologik holatlarning maxsus sinfi. Odamning atrofidagi dunyoni baholash ushbu jamiyat tomonidan qabul qilingan qiymat tizimiga asoslanadi.

Muayyan jamiyatga tegishli bo'lish, shuningdek, hissiylik darajasi uning intensivligini ham belgilaydi. Kollektivistik madaniyat hissiy kategoriyalarning individualistik farqlanishidan kattaroqdir va uning vakillari o'zlarining his-tuyg'ularini yanada yorqinroq namoyon etadilar.

Tuyg'ularning boshqariladigan tarkibiy qismlari bilan bog'liq bo'lgan mimik-intonatsion ifoda bugungi kunda hissiyot va hissiyotni o'rganishning muhim yo'nalishi hisoblanadi, chunki noverbal ifoda shakllari hissiyotlarning ob'ektiv ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Hissiy kechinmalarda periferik o'zgarishlar butun tanani qamrab oladi, yuz mushaklari tizimiga va butun tanaga tarqaladi va ekspressiv harakatlar deb ataladi: yuz ifodalari – yuzning ekspressiv harakatlari; pantomima – butun tananing ekspressiv harakatlari; –vokal yuz ifodalari|| – ovozning intonatsiyasi va tembrdagi hissiyotlar ifodasidir. Ekspressiv harakatlar nafaqat his-tuyg'ulsvchqyaarning hamrohligi, balki ularning mavjudligi yoki namoyon bo'lishining tashqi shakli .

Muloqot dinamikasi uning muhiti ishtirokchilari tarkibi, shakl va mazmun o'zgarishlarida namoyon bo'ladi. Hayot taraqqiyoti muloqot doirasining kengayishi, uning yangi turlari hosil bo'lishini taqozo qiladi. Muloqot ijtimoiy harakterda bo'lib, avloddan-avlodga o'tib, mazmunan boyib ma'lum "qolip"larda o'zlashtirilib boriladi. Muloqot shakli-madaniy hodisa va shu sababli turli madaniy guruhlarda (xalq, etnos, qabila va kichik ijtimoiy guruhlarda) turlicha udumlar, an'anaviy ritual qoidalari mavjud. Guruhlarda qo'llanishda bo'lgan muloqot shakli ularning ishtirokchilari yagona jamoa sifatida birikishini ta'minlash

natijasida, guruhlarni o'zaro farqlash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Yana shuni qayd qilish lozimki, muloqot shakllarining sifat va son farqari turli madaniyat va sotsiumlar o'rtasida paydo bo'ladigan muloqot ehtiyojini ta'minlashni qiyinlashtiradi. Bunday ehtiyojni qondirish uchun odatda, tarjimonlar ko'magiga murojaat qilish, umumiy ramziy belgilar sun'iy kod kabi vositalarga murojat qilish kerak bo'ladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Tuyg'ularning mimik tarkibiy qismlari nafaqat hissiyotlarning ifodasi, balki hissiyotlar tajribasini kuchaytiruvchi omil hamdir. Ekspressiv harakatlar ma'lum bir haqiqiy funksiyani, ya'ni aloqa funksiyasini bajaradi. Ekspressiv harakatning ramziy ma'nosi aloqa sohasida ko'p yillik tajribani to'plash paytida yuzaga keladi. Ekspressiv harakatlarning shakli va turlari bizga tegishli bo'lgan ijtimoiy muhit tomonidan belgilanadi. Biz tez-tez bu yoki boshqa ifodali harakatni aniq qilamiz, chunki u ma'lum ma'noga ega. Bu reaksiya semantik aktga aylanib, ma'lum darajada nutqni almashtiradi. Noverbal aloqa ko'pincha go'zal nyuanslar bilan to'ldirilgan ko'rinish, tabassum, yuz o'ynash, imo-ishoralar, pozalar, harakatlar tiliga aylanadi, ularning yordami bilan biz jim bo'lganda ham bir-birimizga juda ko'p gapiramiz. Nolisoiy xatti- harakatlarning elementlari orasida belgilarning optik-kinetik tizimiga asoslangan ko'z bilan aloqa mavjud. E. Erikson ruslarda ko'zlarning o'ziga xos ekspressivligini, ularni –hissiy retseptorlar sifatida|| ishlatilishini aytib o'tgan. E.Xollning ta'kidlashicha, amerikaliklar ularning suhbatdoshi ularni to'g'ri tushunganiga ishonch hosil qilmoqchi bo'lsalargina ularning ko'zlariga qarashini ta'kidlagan.

References:

1. Шаталова О.В. Синтаксическая характеристика языковой личности // автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. - Елец-2012. - 51 с.
2. Айрапетян А. Г., Гордеева А. А. Фонетические средства как часть социокультурного портрета говорящего // Молодой ученый. — 2016. — №7.
3. С. 1122-1126. — URL <https://moluch.ru/archive/111/27668/> (дата обращения: 15.08.2019).
4. Nurmonov.A. Tanlangan asarlar.2- jild -T.: 2012. -215 b.
5. Safarov Sh., Toirova G. Nutqning etnosotsiopragsmatik tahlili asoslari. -Samarqand, 2017.
6. Ernazarova M.S. Grammatik ma'no lisoniy va pragmatik omillar yaxlitligida // Fil.fanlari doktori (DSc) diss... - Samarqand, 2018. - 242 b
7. Былкова С. В., Крат В.А. Речь мужчин и женщин: гендерный аспект // <https://www.pglu.ru>
8. Тамбиева К.Т. Гендерный аспект мужской и женской разговорной речи// <https://www.pglu.ru>
9. [электрон ресурс] <http://www.allbest.ru/>
10. Шаталова О.В. Синтаксическая характеристика языковой личности // автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. - Елец-2012. - 51 с.
11. Айрапетян А. Г., Гордеева А. А. Фонетические средства как часть социокультурного портрета говорящего // Молодой ученый. — 2016. — №7.
12. С. 1122-1126. — URL <https://moluch.ru/archive/111/27668/> (дата обращения: 15.08.2019).